

CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES IN UZBEKISTAN

KOBILOV SHUKHRAT

Associate Professor of the Department of
"Legal Sciences" of Sarbon University, acting.

Abstract

This thesis analyzes the constitutional foundations of the rational use of natural resources in Uzbekistan, their inextricable link with environmental safety and sustainable development from a scientific and legal point of view. The new Constitution of the Republic of Uzbekistan recognizes natural resources as a national treasure, stipulates the need for their rational use and state protection. This norm creates a basis for understanding resources such as land, water, subsoil resources, flora and fauna not only as objects of economic interest, but also as strategic values that ensure the interests of present and future generations.

Keywords: natural resources, Constitution, environmental safety, rational use, sustainable development, environment, state protection, environmental law, public control, ecological culture.

O'ZBEKISTONDA TABIIY RESURLARDAN OQILONA FOYDALANISHNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Annotatsiya

Mazkur tezisdagi O'zbekistonda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning konstitutsiyaviy asoslari, ularning ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish bilan uzviy bog'liqligi ilmiy-huquqiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi tabiiy resurslarni umummilliy boylik sifatida e'tirof etib, ulardan oqilona foydalanish zarurligi va davlat muhofazasida bo'lishini belgilaydi. Mazkur norma yer, suv, yer osti boyliklari, o'simlik va hayvonot dunyosi kabi resurslarni faqat iqtisodiy manfaat obyektini sifatida emas, balki hozirgi va kelajak avlodlar manfaatini ta'minlovchi strategik qadriyat sifatida tushunishga asos yaratadi.

Kalit so'zlar: tabiiy resurslar, Konstitutsiya, ekologik xavfsizlik, oqilona foydalanish, barqaror rivojlanish, atrof-muhit, davlat muhofazasi, ekologik huquq, jamoatchilik nazorati, ekologik madaniyat.

Kirish

Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalasi bugungi O'zbekiston taraqqiyotida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Chunki yer, suv, yer osti boyliklari, o'rmonlar, o'simlik va hayvonot dunyosi mamlakatning iqtisodiy salohiyati, oziq-ovqat xavfsizligi, sanoat rivoji, aholining turmush darajasi hamda sog'lom ekologik muhitini belgilovchi asosiy omillardir. Shu sababli tabiiy resurslar bilan bog'liq munosabatlar oddiy xo'jalik boshqaruvi doirasida emas, balki konstitutsiyaviy qadriyatlar tizimida ko'rilishi lozim. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 68-moddasida yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boylik ekani, ulardan oqilona foydalanish zarurligi va ular davlat

muhofazasida bo‘lishi aniq belgilangan. Bu qoida tabiiy resurslarning mulkiy qiymatini emas, balki ijtimoiy, ekologik va avlodlararo ahamiyatini ustuvor qo‘yadi.

Mavzuning dolzarbligi, avvalo, global ekologik muammolarning kuchayishi bilan izohlanadi. Iqlim o‘zgarishi, suv zaxiralarining kamayishi, tuproq unumdorligining pasayishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi va sanoatlashuv jarayonida atrof-muhitga bosim ortishi davlatdan resurslardan foydalanish siyosatini qayta ko‘rib chiqishni talab etadi. O‘zbekiston sharoitida mazkur masala ayniqsa muhim, chunki mamlakatning ayrim hududlarida suv tanqisligi, Orolbo‘yi ekologik inqirozi, yerlarning sho‘rlanishi va atmosfera havosining ifloslanishi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Konstitutsiyaning 49-moddasida har kim qulay atrof-muhitga hamda uning holati to‘g‘risida ishonchli axborotga ega bo‘lish huquqi belgilanishi ekologik masalani inson huquqlari darajasiga olib chiqdi. Demak, tabiiy resurslardan foydalanish sifati fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari, sog‘lig‘i va yashash sharoitlari bilan chambarchas bog‘liqdir.

So‘nggi yillarda Prezident tashabbuslari va normativ-huquqiy hujjatlarida ekologiya sohasini tubdan takomillashtirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. 2023-yil 31-maydagi PF-81-son Farmon bilan vakolatli organ tizimi yangilanib, Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi faoliyati yo‘lga qo‘yildi. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida atrof-muhit monitoringini rivojlantirish, ifloslanish darajasini baholash mexanizmlarini takomillashtirish, issiqxona gazlarini kamaytirish, energiya resurslari bilan uzluksiz ta‘minlash hamda ekologik barqarorlikni mustahkamlash vazifalari belgilangan. 2025-yildagi ekologik madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasi esa resurslarni asrab-avaylashni faqat davlat organlari vazifasi emas, balki ta‘lim, tarbiya, mahalla va fuqarolik jamiyati institutlari bilan bog‘liq umumxalq mas‘uliyati sifatida namoyon etadi.

Asosiy qism

Tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning konstitutsiyaviy asoslarini tahlil qilishda, eng avvalo, “umummilliy boylik” tushunchasining mazmuniga e‘tibor qaratish zarur. Bu tushuncha tabiiy resurslar biror alohida shaxs yoki tashkilot manfaatiga xizmat qiluvchi oddiy iqtisodiy aktiv emasligini, balki butun jamiyat hayoti va kelajak avlodlar farovonligiga daxldor umumiy qadriyat ekanini anglatadi. Shu nuqtayi nazardan, resurslardan foydalanish faqat rentabellik, foyda yoki qisqa muddatli ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari bilan baholanmasligi kerak. Har qanday xo‘jalik faoliyati ekologik mezonlar, tabiatning tiklanish imkoniyati, aholining sog‘lig‘i va hududlarning barqaror rivojlanishi bilan muvofiqlashtirilishi zarur.

Konstitutsiyaviy yondashuvda oqilona foydalanish uch asosiy talabni o‘z ichiga oladi. Birinchisi — qonuniylik, ya‘ni yer, suv, o‘rmon, foydali qazilmalar va boshqa resurslardan foydalanish belgilangan ruxsatnomalar, ekologik normalar va davlat nazorati asosida amalga oshirilishi lozim. Ikkinchisi — samaradorlik, ya‘ni resurslardan foydalanish jarayonida isrofgarchilik, noqonuniy qazib olish, ortiqcha suv sarfi yoki tuproq degradatsiyasiga olib keladigan usullar cheklanishi kerak. Uchinchisi — ekologik xavfsizlik, ya‘ni har qanday iqtisodiy manfaat atrof-muhitga yetkaziladigan zarar, biologik xilma-xillikning kamayishi va inson salomatligiga ta‘sir bilan solishtirilib baholanishi zarur. Mazkur talablar birgalikda tabiiy resurslardan foydalanishning konstitutsiyaviy modelini shakllantiradi.

Konstitutsiyaning 49-moddasi davlat zimmasiga atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish vazifasini yuklaydi. Ushbu norma tabiiy resurslardan foydalanish sohasida faqat taqiqlovchi yoki jazolovchi mexanizmlar yetarli emasligini ko‘rsatadi. Davlatning vazifasi resurslardan foydalanishni ilmiy rejalashtirish, hududiy ekologik yuklamani hisobga olish, zamonaviy monitoring tizimlarini joriy etish, ekologik ekspertiza va jamoatchilik muhokamasini

kuchaytirishdan iboratdir. Ayniqsa, shaharsozlik, sanoat, qishloq xo'jaligi va energetika loyihalarida ekologik ta'sirni oldindan baholash konstitutsiyaviy huquqlarni ta'minlashning muhim shartidir.

Tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilik tabiiy muhit sharoitlarini saqlash, resurslardan oqilona foydalanishning huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy asoslarini belgilaydi. Bu qonunchilik Konstitutsiyada belgilangan umumiy tamoyillarni amaliy mexanizmlarga aylantiradi. Masalan, ekologik ekspertiza, ekologik nazorat, ifloslantiruvchi moddalarga limitlar, tabiatdan maxsus foydalanish uchun to'lovlar, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar rejimi, yer va suvdan foydalanish qoidalari shular jumlasidandir. Biroq amaliyotda ushbu mexanizmlarning samaradorligi ularning real ijro etilishi, mas'ul organlarning institutsional salohiyati va jamoatchilik ishtiroki bilan belgilanadi.

Mavzu bo'yicha ilmiy yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish iqtisodiy rivojlanish va ekologik muhofazani qarama-qarshi qo'yish emas, balki ularni muvozanatlashtirish jarayonidir. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi resurslardan hozirgi ehtiyojlarni qondirish uchun foydalanish bilan birga kelajak avlodlarning manfaatlariga zarar yetkazmaslikni talab qiladi. O'zbekiston uchun bu yondashuv suv tejovchi texnologiyalarni kengaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, chiqindilarni qayta ishlash, o'rmonlashtirish va Orolbo'yi hududida ekologik tiklash ishlarini jadallashtirishda namoyon bo'lishi lozim.

Fuqarolarning ekologik majburiyatlari ham konstitutsiyaviy tizimning muhim tarkibiy qismidir. Konstitutsiyaning 62-moddasida fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majbur ekani belgilangan. Bu norma ekologik mas'uliyatni faqat davlat organlari yoki tadbirkorlik subyektlari zimmasiga yuklab qo'ymaydi. Aksincha, har bir fuqaro suvni tejash, chiqindilarni to'g'ri boshqarish, yashil hududlarni asrash, noqonuniy daraxt kesish yoki tabiatga zarar yetkazuvchi holatlarga befarq bo'lmaslik orqali konstitutsiyaviy burchni bajaradi. Shuning uchun ekologik madaniyatni yuksaltirish resurslardan oqilona foydalanishning ijtimoiy kafolatidir.

Prezident qarorlarida belgilangan ekologik islohotlar mazkur konstitutsiyaviy normalarni amaliyotga tatbiq etishga xizmat qilmoqda. Ekologiya sohasida vakolatli davlat organi faoliyatining transformatsiya qilinishi, "O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida atrof-muhit monitoringi va prognozlash tizimining rivojlantirilishi, ekologik madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasining qabul qilinishi resurslardan foydalanishda zamonaviy boshqaruvga o'tish zaruratini ko'rsatadi. Ayniqsa, raqamli monitoring, ochiq ekologik ma'lumotlar, jamoatchilik nazorati va mahalliy darajadagi ekologik dasturlar kuchaytirilsa, konstitutsiyaviy tamoyillar real natijaga aylanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning konstitutsiyaviy asoslari yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 49-, 62- va 68-moddalarida mustahkamlangan ekologik huquq, ekologik burch va umummilliy boylik g'oyalari bilan belgilanadi. Mazkur normalar resurslardan foydalanish jarayonini iqtisodiy manfaat, ijtimoiy ehtiyoj va ekologik xavfsizlik uyg'unligida tashkil etishni talab qiladi. Tezida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, tabiiy resurslarni muhofaza qilish faqat taqiqlar yoki jarimalar bilan emas, balki ilmiy asoslangan boshqaruv, zamonaviy monitoring, jamoatchilik nazorati, ochiq axborot va ekologik madaniyat orqali ta'minlanadi. Amaliy taklif sifatida suv va yerdan foydalanishda resurs tejovchi texnologiyalarni kengaytirish, ekologik ekspertiza sifatini oshirish, ekologik ma'lumotlarning ochiqligini kuchaytirish, mahalla va ta'lim muassasalarida ekologik mas'uliyatni shakllantirish, Orolbo'yi va boshqa ekologik zaif hududlarda tiklash dasturlarini

jadallashtirish maqsadga muvofiqdir. Shundagina tabiiy resurslar hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirish bilan birga kelajak avlodlar manfaatiga ham xizmat qiluvchi konstitutsiyaviy qadriyat sifatida to'liq namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023-yil 30-apreldagi referendumda qabul qilingan yangi tahrir. — Toshkent: Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni, 1992-yil 9-dekabr, 754-XII-son. — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2023-yil 11-sentabr, PF-158-son. — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, 2023-yil 31-may, PF-81-son. — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni, 2019-yil 30-oktabr, PF-5863-son. — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2030-yilgacha bo'lgan davrda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori, 2025-yil 15-may, PQ-184-son. — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
7. O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi. — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
8. O'zbekiston Respublikasining "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida"gi Qonuni. — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.

